

AS IMPLICAÇÕES DA COMPLEXIDADE SOCIOLINGUÍSTICA DA NAÇÃO SURDA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NOS CURSOS DE LETRAS LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392512

Eder Barbosa Cruz¹

RESUMO: Uma breve análise dos desenhos curriculares dos Cursos de Letras Libras do Brasil é suficiente para observar que o espaço reservado aos saber-fazer languageiros, isto é, aqueles que visam à construção de competências de uso da linguagem, parece ser suficiente para a apropriação de um bom nível de proficiência em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A aquisição desses saber-fazer é uma parte que não pode ser negligenciada na formação inicial de professores nos cursos de Letras Libras, pois, para o ensino da Libras e do Português Língua Segunda para Surdos (PLSS), o futuro professor carece de uma competência para comunicar languageiramente em Libras com os seus estudantes. Neste sentido, a formação inicial de professores nos cursos de Letras Libras precisa considerar a diversidade linguística e a complexidade sociolinguística das línguas de sinais em nosso país, sobretudo, a realidade das línguas de sinais emergentes (FUSELLIER SOUSA, 2004; FORMIGOSA; CARLIEZ; CRUZ, 2016), pois, muitos aprendentes surdos podem chegar à sala de aula de Libras ou de PLSS sem dominar ou, até mesmo, sem sequer conhecer a Libras, sendo fluente em uma língua de sinais emergente criada por ele para a comunicação em seu entorno. Nesses casos, cabe ao professor de Libras e de PLSS buscar a intercompreensão (DEGACHE, 2006; CRUZ, 2017; 2023) e, para isso, ele precisa construir uma competência plurilíngue (COSTE, 2011; CRUZ, 2017; 2023). Diante disso, o objetivo deste trabalho é discutir sobre o desenvolvimento da competência plurilíngue na formação inicial de professores no curso de Letras Libras. Para tanto, uma pesquisa bibliográfica e documental foi realizada cujos resultados parciais mostraram que a competência metalinguística e analítica do professor de línguas para o público surdo manteria uma relação de interdependência com uma competência plurilíngue e o desenvolvimento de saber-fazer languageiros para uma comunicação exolíngue em língua de sinais.

Palavras-chave: Formação inicial, Professor de línguas para surdos, Competência plurilíngue, Intercompreensão, Comunicação exolíngue.

¹ Professor do Curso de Letras Libras da Universidade Federal do Pará, Doutor em Letras, ebarbosacruz@ufpa.br